

ЕР УЧАСТКАЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШДА ДАВЛАТ НАЗОРАТИНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ

Иброхимов Бахтиёр Тойиржонович

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Ер ресурслари талон-торож қилинишининг олдини олиш бошқармаси бошлиғи

АННОТАЦИЯ: Муаллиф мақолада ер участкаларига оид ҳуқуқий муносабатлар, ер участкаси тушунчаси, давлат ҳокимияти органларининг ер муносабатларини тартибга солиш соҳасидаги ваколатлари, ер участкаларини ажратиш, улардан фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилиш устидан давлат назоратини амалга оширишда прокуратура органларининг роли ҳамда прокурор амалиётида йўл қўйилган қонунбузидиш ҳолатлари ҳақида мулоҳазалар билдирган.

Калит сўзлар: ер, ер участкаси, ер тўғрисидаги қонунчилик, прокуратура органлари, прокурор, прокурор назорат ҳужжатлари

Жамиятнинг иқтисодий негизини ташкил этувчи ер участкалари билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатлар ҳар бир даврда долзарб масалалардан ҳисоблаб келинган. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 68-моддасида ер, ер ости бойликлари, сув, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ҳамда бошқа табиий ресурслар умуммиллий бойликдир, улардан оқилона фойдаланиш зарур ва улар давлат муҳофазасидадир. Ер қонунда назарда тутилган ҳамда ундан оқилона фойдаланишни ва уни умуммиллий бойлик сифатида муҳофаза қилишни таъминловчи шартлар асосида ва тартибда хусусий мулк бўлиши мумкинлиги белгилаб қўйилган [1].

Шу маънода мамлакатимиз аҳолисининг турмуш фаровонлигини изчил ошириб боришга қаратилган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар замирида ер участкаларидан самарали фойдаланиш, соҳани ислоҳ қилиш борасида кенг қўламли чора-тадбирлар амалга ошириб келинмоқда.

Ўзбекистонда ер участкаларини ҳуқуқий муносабатларини тартибга солишда авваломбор Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси (кейинги матнларда ЕК) муҳим ўрин тутди. Кодекснинг 1-моддасида ер умуммиллий

бойликдир, Ўзбекистон Республикаси халқи ҳаёти, фаолияти ва фаровонлигининг асоси сифатида ундан оқилона фойдаланиш зарур ва у давлат томонидан муҳофаза қилиниши [2] алоҳида қайд қилинганлиги ҳам бежиз эмас.

Ер тўғрисидаги қонунчиликнинг асосий вазифаларидан бири ҳам юридик ва жисмоний шахсларнинг ер участкаларига бўлган ҳуқуқларини ҳимоя қилишни таъминлаш мақсадида ер муносабатларини тартибга солишга қаратилган.

Юридик адабиётларда ер участкаси тушунчаси ҳам ерга оид ҳуқуқий муносабатларда муҳимлиги қайд этилади. Масалан, А.Л.Бажайкин, В.Н.Черняев тадқиқотларида ер участкаси мураккаб ҳуқуқий категория эканлигини қайд этиб, ҳозирги даврда турли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан белгиланган тушунчалар ва атамаларга асосланиб, ер участкасининг ягона ҳуқуқий тушунчаси унинг чегараларида, шунингдек, унинг усти ва остки қисмида жойлашган объектлар билан ўзаро боғланган ҳолда шакллантирилганлигини кўрсатади [3]. С.А.Липски эса ер участкасининг ягона муҳим белгиси муқаддам чегараларида бўлган бўлса, энди бу нафақат чегараларида балки бошқа хусусиятлари билан ажратилади (биринчи ўринда кадастр рақами билан) [4]. Олимлар тўғри таъкидлаганидек, ер участкасининг ҳуқуқий кетегориясини аниқлашда унинг чегараси, кадастри, майдони ва бошқа бир қатор хусусиятлари мавжуд бўлиши керак.

Бу борада ЕКнинг 10-моддасида ер участкаси — ер фондининг қайд этилган чегарага, майдонга, жойлашиш манзилига, ҳуқуқий режимга ҳамда давлат ер кадастрида акс эттириладиган бошқа хусусиятларига эга бўлган қисми эканлиги кўрсатилган [2].

Демак қонунда ер участкасининг ҳуқуқий асос белгиланган экан, у билан боғлиқ муносабатларини тартибга солиш соҳасида ҳам ваколатли ижро ҳокимиятининг ўрни ҳам мавжуд. ЕКга асосан Вазирлар Маҳкамаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар ҳамда туманлар давлат ҳокимияти органларининг ер муносабатларини тартибга солиш соҳасидаги ваколатлари мавжуд бўлиши билан биргаликда, ер участкаларини ажратиш, улардан фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилиш устидан давлат назорати маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ҳамда махсус ваколатли давлат органлари томонидан амалга оширилиши белгилаб қўйилган.

Бирок, айнан қайси махсус давлат органлари назоратни амалга ошириши, ер участкаларини талон-торож қилишнинг олдини олишнинг самарали механизми ёритилмаган.

Бу борада М.Абдухакимов ер участкаларидан оқилона ва мақсадли фойдаланилишини таъминлаш, уларни муҳофаза қилиш, янги ерларни ўзлаштириш ҳамда қайта муомалага киритишга ваколатли давлат органини белгилаш ва унинг ҳуқуқий мақомини қонун ҳужжатларида аниқ белгилаш зарурати мавжудлигини кўрсатади [5].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ер участкаларидан фойдаланишда давлат назорати самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 21 февралдаги ПҚ-138-сонли Қарори [6] қабул қилиниши эса ҳудудларда ер қонунчилигига риоя қилмаслик, ер участкаларидан мақсадсиз ва самарасиз фойдаланиш, жумладан ноқонуний қурилмалар қуриш, шунингдек, ерларни ўзбошимчалик билан эгаллаш ҳолатларининг олдини олишнинг муҳим жиҳатларини белгилаб берди.

Мазкур қарор билан ер участкаларидан оқилона фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш соҳасида назоратни янада кучайтириш мақсадида прокуратура органлари зиммасига қўшимча вазифалар юклатилди. Жумладан, Бош прокуратура таркибида 8 та штат бирлигидан иборат бўлган Ер ресурслари талон-торож қилинишининг олдини олиш бошқармаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар прокуратураларида эса умумий сони 56 та штат бирлигидан иборат бўлган Ер ресурслари талон-торож қилинишининг олдини олиш бўлимлари ташкил этилди.

Шунингдек, Қарор билан прокуратура органлари зиммасига ер участкаларини ажратиш, янги ерларни ўзлаштириш ҳамда қишлоқ хўжалиги муомаласига киритиш билан боғлиқ республика ва маҳаллий дастурларда белгиланган тадбирларнинг ўз вақтида ва тўлиқ ижро этилиши юзасидан мунтазам назорат ўрнатиш;

қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ва мўлжалланмаган ер участкаларини ажратишда Ер кодексида белгиланган талабларга риоя қилинишини таъминлаш юзасидан доимий назоратни амалга ошириш;

маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорларини ишлаб чиқиш, келишиш ва рўйхатдан ўтказишнинг ягона электрон – «E-qaror» тизимини

доимий равишда мониторинг қилиш ҳамда қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бўлмаган қарорларга нисбатан таъсир чораларини кўриб бориш;

ер участкаларини ўзбошимчалик билан эгаллаш ва улардан ноқонуний фойдаланиш ҳолатларини барвақт аниқлаш ҳамда ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга нисбатан жазонинг муқаррарлиги таъминланиши устидан қатъий прокурор назоратини ўрнатиш;

ер тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этилиши аҳволини мунтазам ўрганиб бориш, соҳада ҳуқуқни қўллашнинг ягона амалиётини шакллантириш;

илғор хорижий тажриба асосида ердан оқилона фойдаланиш бўйича таклифлар тайёрлаш;

Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ва озиқ-овқат таъминоти жамғармаси маблағлари, шунингдек, соҳага йўналтирилаётган тегишли бюджетдан ташқари маблағлар, халқаро молия институтлари ва хорижий ҳукумат молия ташкилотлари маблағлари мақсадли сарфланишини ўрганиб бориш каби қўшимча вазифалар юкланган.

Бунда прокуратура органлари қайд этилган вазифалардан келиб чиқиб:

- ер муносабатларига оид қонун бузилишини олдини олишга масъул ташкилот ва назорат қилувчи идоралар фаолияти устидан назоратни амалга оширмоқда;

- ер муносабатлари билан боғлиқ қонун бузилиши ҳолатлари юзасидан текшириш ва мониторинглар ўтказмоқда;

- аниқланган қонун бузилиши ҳолатларига нисбатан қонунда белгиланган тартибда прокурор назорати ҳужжатларини қўлламоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ер участкаларидан фойдаланишда давлат назорати самарадорлигини ошириш чоратадбирлари тўғрисида” 2022 йил 21 февралдаги ПҚ-138-сонли Қарори ижросини таъминлаш мақсадида қонун устуворлигини таъминлаш, қонунийликни мустаҳкамлаш ер участкаларидан оқилона ва самарали фойдаланиш ҳамда қонун бузилиши ҳолатларининг олдини олиш борасида 2023 йилда ўтказилган мониторингларда республика бўйича 6.259 гектар ер участкалари ўзбошимчалик билан эгаллаб олинганлиги, 365 гектар майдонда ноқонуний қурилишлар амалга оширилганлиги аниқланиб, 28.636 нафар шахсга огоҳлантириш берилиб, 3.247 гектар ер майдони

давлат захирасига қайтарилган ҳамда 63 гектар майдонда ноқонуний қурилган 1.503 та объектлар ихтиёрий буздирилиб, 9.484 та ҳолатда судларга даъво аризалари киритилган ва 30.128 нафар шахс маъмурий жавобгарликка тортилган [7].

Мониторинг давомида, 6.077 гектар ер майдонларини талон - торож қилиш ҳолатлари юзасидан 1.465 та жиноят иши қўзғатилиб, 2.823 гектар ер майдонларини 22,6 млн. АҚШ доллари ва 19,7 млрд. сўмга ноқонуний сотиш ҳолатларининг олди олинишига эришилган.

Масалан, фуқаро Н.Б. Қуйирчирчиқ тумани ҳудудидан туман ҳокимининг 12.09.2018 йилдаги 1780-сонли қарори билан “Kuchli Tosh” МЧЖга ажратилган 11,1 гектар суғориладиган экин ер майдонини 6 млн. АҚШ долларига сотишга келишиб, келгусида мансабдор танишлари орқали тикувчилик фабрикаси қуриш учун тегишли рухсат олиб беришни ваъда қилиб, келишилган пулдан 200 минг АҚШ долларини фирибгарлик йўли билан олаётган вақти ушланиб, айбдор шахсларга нисбатан қонуний жазо чораси қўлланилиши таъминланган [7].

Шунингдек, таҳлил ва ўтказилган текширишларда жами 4.474 та прокурор назорати ҳужжатлари қўлланилиб, прокурор протестлари асосида 688 та ноқонуний ҳужжат бекор қилиниб, қонунбузилиш ҳолатлари юзасидан 510 та тақдимнома киритилиб, қўпол қонунбузилиш ҳолатлари юзасидан 703 та жиноят иши қўзғатилган ва 871 нафар шахс интизомий ва маъмурий жавобгарликка тортилиб, 309 та даъво ариза киритилган ҳамда 1.529 нафар шахсинг бузилган ҳуқуқлари тикланган.

Ўтказилган текшириш ва олиб борилган тадқиқот давомида юридик ва жисмоний шахслар томонидан ер қонунчилиги нормаларини тўлиқ тушунмаслик, ваколатли давлат идоралари ўз вазифаларига виждонан ёндошмаганлиги оқибатида бу соҳада кўплаб қонунбузилиш, талон-торожлик ҳолатларига йўл қўйилган.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ер участкаларидан оқилона ва мақсадли фойдаланилишини таъминлаш, уларни муҳофаза қилиш, янги ерларни ўзлаштириш ҳамда қайта муомалага киритиш борасида жамоатчилик ролини янада кучайтириш, оммавий ахборот воситалари имкониятларидан кенг фойдаланиш орқали тарғибот тадбирларини янада кучайтириш ҳамда ер муносабатларида қонун

бузилишини олдини олишга масъул ташкилот ва назорат қилувчи идоралар фаолияти устидан доимий равишда прокурор назоратини янада кучайтириш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1) Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон. <http://lex.uz/docs/6445145>

2) Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси. <http://lex.uz/docs/152653>

3) Бажайкин А.Л., Черняев В.Н. Земельный участок и его составные части / Вестник удмуртского университета. 2020. Т.30. 236-с.

4) Липски С.А. Изменение правил предоставления земельных участков – новый шаг в развитии земельного законодательства // Аграрное и земельное право. 2020. №7. 13-17 с.

5) Абдухакимов М.Т. Ер тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг ижроси устидан прокурор назоратини такомиллаштириш масалалари // Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. Т.2023. 43 б.

6) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 21 февралдаги “Ер участкаларидан фойдаланишда давлат назорати самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-138-сон Қарори // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 22.02.2022 й., 07/22/138/0153-сон.

7) Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Ер ресурслари талон-торож қилинишининг олдини олиш бошқармаси маълумотномаси. 2023 й.